

apenado Pavão

opinião como direito

BATE O PÓ DAS SANDÁLIAS

setembro 27, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 12 – Vol. 09 – N. 53/2024

Acabo de tomar conhecimento da perda de um amigo de juventude. Ainda impactado pela partida de Carlos Augusto Pereira dos Santos. Para mim, e para tantos da mesma geração, Carlinhos, como carinhosamente o chamávamos.

É estranho lembrar que há poucos meses tenhamos nos sentado no velório da sogra dele, a caríssima professora Teresa Pflueger, e tenhamos posto o papo em dia. Foi uma espécie de “prestação de contas da amizade”, mesmo que desnecessário fosse.

Falamos sobre muitas pessoas, de muitas aventuras de juventude, de algumas farras, mas, também, das famílias, dos caminhos que cada um de nós tomou.

À distância, sem comentários, mas apreciando os textos, ele chegou a me dizer que não era de interagir, mas que apreciava o que eu escrevia, tendo me dito que algumas coisas eram como se eu traduzisse a fala dos inquietos de nossa geração.

Nossas famílias eram próximas porque naquela cidade pequena em que um dia vivemos não havia celular, mas a garantia era dizer de quem era filho, uma espécie de “chip” que nos monitorava. Sabe aquele provérbio popular cristão: Diz-me com quem andas e te direi quem és? Pois é, assim era o nosso involuntário monitoramento.

Seria difícil descrever autenticamente a amizade quando as pessoas partem. Geralmente a tendência é encontrar só virtudes em quem parte, como se isso nos absolvesse de algum pecado cometido e da incapacidade de termos eventualmente pedido perdão por alguma falha. No nosso caso, felizmente, nunca houve esse tipo de necessidade. Se próximo não estávamos no cotidiano, nossos filhos, sem saber do vigor de uma amizade sincera, nos representavam, porque são eles o que dimensionam nossa dignidade e capacidade de sermos seus pais.

Fico na solidão de meu escritório em casa recolhendo o imaginário da areia da praia do Olho D’água, onde algumas vezes amanhecemos só batendo papo. Sigo até o curso de carnaval quando usávamos macacões usualmente fornecidos pela Companhia Moraes ou pela Coca-Cola. Não deixo de ir à boate do BEM, ao boteco do Parque do Bom Menino, aos churrascos e feijoadas, aos eventos do TLC no Seminário Santo Antonio, passo pelas gincanas de que participávamos e não consigo ver se não a lembrança amarga de que o tempo passou e nós envelhecemos. Contudo, jamais ficamos velhacos, senão senhores com o prateado da lua cheia nas nossas cabeças

Acho que aquele encontro foi nossa despedida da maneira mais sincera que pode existir entre duas pessoas que sabiam o valor da amizade, sem qualquer vinculação material, apenas o bem querer que hoje falta tanto à humanidade.

Sabe de uma coisa? Deus será paciente contigo, meu irmão. Aquela gagueira que nos fazia, às vezes impacientes, mas geralmente nos divertia por tua própria sugestão, será um motivo para que Ele te diga: Bate o pó das sandálias e entra. De cá terás a verdadeira compreensão do que a amizade é capaz.

Segue em paz e que Deus abrace toda a tua família.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

ENTRE SAUDADE E ORGULHO
maio 18, 2024
Em "Crônicas"

DOS AVÓS A DAVOS
janeiro 19, 2023
Em "Crônicas"

VAI SER BOM, NÃO FOI?
janeiro 3, 2021
Em "Opinião"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

HOJE TEM ESPETÁCULO?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

BATE O PÓ DAS SANDÁLIAS

HOJE TEM ESPETÁCULO?

A CADEIRA E A CADEIA

SER, ESTAR E AGRADECER

UM PAÍS DE CANALHAS

ARQUIVOS

Selecione o mês ->

COMENTÁRIOS

- CARLOS AUGUSTO FURTA...**
em **PODRES PODERES**
Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- Antonio Ailton** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**